

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

© A. Ziyayev¹✉

¹Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik jihatlari yoritiladi. Ijtimoiy faollik guruhda ishlash, muloqotda ochiqlik, yordamga tayyorlik va liderlik kabi yo'nalishlarda namoyon bo'lib, erta yoshda maqsadli tarbiyaviy ta'sirni talab etadi. O'qituvchining shaxsiy-kasbiy kompetensiyasi va dars mazmunining faoliyatga yo'naltirilganligi jarayonning muvaffaqiyatini belgilaydi.

MAQSAD: boshlang'ich ta'limda ijtimoiy faollikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metod va faoliyat turlarini aniqlash, ularni dars jarayoniga integratsiya qilishning didaktik asoslarini belgilash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzuga doir ilmiy adabiyotlar tahlili, dars kuzatuvlari va o'quvchilarning ishtiroki bo'yicha qisqa refleksiv yozuvlar; loyihaviy metod, rol o'yinlari, guruh ish va munozara-suhbat kabi interfaol yondashuvlarning taqqoslama tahlili.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: faoliyatga asoslangan darslar o'quvchilarda hamkorlik, mas'uliyat va tashabbusni kuchaytirishi, munozara va rol o'yinlari esa muloqot madaniyati va empatiyani rivojlantirishini ko'rsatdi. O'qituvchining differensial va refleksiv yondashuvi ijtimoiy faollikning individual dinamikasini qo'llab-quvvatladi; ota-ona hamkorligi va metodik savodxonlikni oshirish natijani barqaror qiladi. Darslarda muammo sifatida passivlik kuzatilganda, bosqichma-bosqich vazifalar va kichik loyihalar motivatsiyani sezilarli oshirdi.

XULOSA: boshlang'ich sinflarda ijtimoiy faollikni shakllantirish tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan va refleksiv yondashuvni talab etadi. O'qituvchi, o'quvchi va ota-onaning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari, metodik ko'mak va interfaol metodlar uyg'unligi o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini barqaror rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faollik, boshlang'ich ta'lim, pedagogik jarayon, guruh ish, loyihaviy metod, rol o'yinlari, refleksiya.

Iqtibos uchun: Ziyayev A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik jihatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.327–331.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОЙ

АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© А. Зияев¹✉

¹Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает педагогические аспекты формирования социальной активности у младших школьников как совокупности умений сотрудничества, открытого общения, взаимопомощи и лидерства. Успех процесса определяется деятельностным содержанием урока и профессиональной компетентностью учителя.

ЦЕЛЬ: идентифицировать эффективные методы и формы деятельности для развития социальной активности в начальной школе, обосновать их дидактическую интеграцию в урок и предложить практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы, целенаправленные наблюдения уроков и краткие рефлексивные записи учащихся; сравнительный анализ проектного метода, ролевых игр, групповой работы и дискуссий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: деятельностные задания усиливают сотрудничество, ответственность и инициативу; дискуссии и ролевые игры развивают коммуникативность и эмпатию. Дифференцированный и рефлексивный подход учителя поддерживает индивидуальную динамику социальной активности, а партнёрство с родителями и повышение методической грамотности обеспечивают устойчивость результата. Поэтапные задания и малые проекты снижают пассивность и повышают мотивацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование социальной активности требует системного, деятельностного и рефлексивного подхода при согласованных действиях учителя, ученика и родителей. Комплекс интерактивных методов способствует стабильному росту социальных компетенций младших школьников.

Ключевые слова: социальная активность, начальное образование, педагогический процесс, групповая работа, проектный метод, ролевые игры, рефлексия.

Для цитирования: Зияев А. Технологии совершенствования преподавания учебного материала на основе имитации-вариации в технических вузах (на примере преподавания науки об интеллектуальных измерительных приборах). // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10(1). С.327–331.

THE PEDAGOGICAL ASPECT OF THE FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

© A. Zi yayev¹✉

¹Karshi State University, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper addresses pedagogical dimensions of developing social activity in primary pupils—cooperation, open communication, helpfulness, and nascent leadership—emphasizing activity-based lesson design and teacher professionalism.

AIM: to identify effective methods and activity formats for fostering social activity in primary education, justify their didactic integration into lessons, and offer practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: literature review, focused classroom observations, and brief learner reflections; comparative analysis of project-based learning, role-play, group work, and guided discussions.

DISCUSSION AND RESULTS: activity-rich lessons enhanced collaboration, responsibility, and initiative, while discussions and role-play nurtured communication and empathy. Teacher differentiation and systematic reflection supported individual growth in social activity; sustained outcomes depended on parent collaboration and improved methodological literacy. Stepwise tasks and small projects mitigated passivity and raised motivation.

CONCLUSION: building social activity in early grades requires a systemic, activity-oriented, and reflective approach aligned among teachers, pupils, and parents. A coherent mix of interactive methods steadily strengthens pupils' social competences.

Keywords: social activity, primary education, pedagogy, group work, project method, role-play, reflection.

For citation: Ziyayev A. (2025) 'The pedagogical aspect of the formation of social activity skills in younger schoolchildren', *Inter education & global study*, vol.3, (10(1)), pp.327–331. (In Uzbek).

Mamlakatimizda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – ijtimoiy jihatdan faol, tashabbuskor, mustaqil fikrlovchi va jamoada ishlashga qodir yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Ayniqsa, ushbu ko'nikmalarni erta yoshda, ya'ni boshlang'ich sinf davridayoq shakllantirish muhim hisoblanadi. Zero, boshlang'ich ta'lim bosqichi – bu bola shaxsining shakllanishida eng asosiy poydevor qo'yiladigan davrdir.

Ijtimoiy faollik – bu shaxsning o'z atrofidagi jamiyat hayotida faol ishtirok etish istagi, tashabbus ko'rsatishga, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorligi bilan bog'liq xususiyatdir.[3] Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu ko'nikmalar quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

guruhda ishlash qobiliyati;
muloqotda ochiqlik;
ijtimoiy masalalarga qiziqish;
yordam berishga tayyorlik;
liderlik xususiyatlari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ijtimoiy faollikni shakllantirish metodlari o'ziga

xos jihatlarini hisobga olish zarur.

Ushbu yosh davrida qo'llaniladigan metodlar bola psixologiyasi va qiziqishlariga mos bo'lishi zarur. Quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Loyihaviy metod – o'quvchilarning muayyan ijtimoiy mavzularda kichik loyihalar tayyorlashi.

Rol o'ynashli o'yinlar – turli rollarda ishtirok etib, o'zini jamiyat a'zosi sifatida his qilish.

Guruhiy ish – hamkorlikda ishlash orqali ijtimoiy mas'uliyatni anglash.

Munozara va suhbatlar – shaxsiy fikrni bildirish va boshqalarnikini hurmat qilishni o'rgatadi.[6]

O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida yo'l boshchi bo'lishi kerak. Ijtimoiy faollikni shakllantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

Differensial yondashuv – har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish;

Reflektiv yondashuv – o'quvchilarning o'z fikr va his-tuyg'ularini tahlil qilishiga yo'naltirish;

Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda ijtimoiy faollikni shakllantirishda ba'zi muammolar mavjud:

O'quvchilarning passivligi;

O'qituvchilarning metodik savodxonlik darajasi pastligi;

Ota-onalar bilan hamkorlikning yetarli emasligi.

Yechimlar:

O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etish;

Ota-onalar uchun treninglar va seminarlar o'tkazish;

Faoliyatga asoslangan darslarni ko'paytirish.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirish – bu ularning kelajakda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishini ta'minlaydigan asosiy omillardandir. O'qituvchining zamonaviy metodlarga asoslangan yondashuvi, bolalarning qiziqishlari va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan ta'lim – bu jarayonning muvaffaqiyat kalitidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ziyayev, A. I. "NATIONAL AND CULTURAL PECULIARITIES OF ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK PHRASEOLOGICAL INTENSIFIERS." International scientific journal 40.34 (2016): 65-71.
2. Ziyaev, A. I., and Z. J. Aliyeva. "INTEGRATION INTERNET TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES." Вестник магистратуры 5-4 (128) (2022): 140-142.
3. Ziyayev, A. N. "PRIMARY EDUCATION AND AESTHETIC SENSE TRAINING." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT,

ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876
16.06 (2022): 62-64.

4. Ziyayev, A. N. "PRIMARY EDUCATION AND AESTHETIC SENSE TRAINING." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 62-64.
5. Ziyayev, A. N. "PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE USE OF EDUCATIONAL VALUES IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 86-88.
6. Зияев, Адхам Нисолмухамматович. "ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Conferencea (2023): 143-148.
7. Зияев, Адхам Нисолмухамматович. "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЫСЛЕЙ МЫСЛИТЕЛЕЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ." E Conference Zone. 2023.
8. Ziyayev, A. N. "THE MAIN AREAS OF ACTIVITY OF THE CLASS LEADER IN THE EDUCATION OF THE NECESSARY SKILLS FOR AN INDEPENDENT LIFE IN STUDENTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 953-956.
9. Ziyayev, A. N. "SOME ISSUES OF THE FORMATION OF SKILLS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS IN THE PROCESS OF LABOR EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 851-853.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ziyayev Adxamjon**, dotsent, [**Зияев Ахмаджон**, доцент], [**Ziyayev Adxamjon**, associate professor]; manzil: 180119, Qarshi shahri, Ko'chabog' ko'chasi, 17-uy, [адрес: 180119, г. Карши, ул. Садовая, д. 17], [address: 17 Sadovaya street, Karshi, 180119]